

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРОВ ПРИ МОНИТОРИНГЕ ПЕРЕДАЧИ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

Тураева Насиба Мирхамидовна¹, Матякубов Маркс Яхшимурадович²

¹Свободный соискатель Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

ORCID: 0000-0003-4586-7401

E-mail: t.nasiba@gmail.com

²Свободный соискатель Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

ORCID: 0000-0002-2058-4686

E-mail: marks12@gmail.com

KEYWORDS

мониторинг,
аэронавигация, система,
алгоритм, метод,
оператор, сеть передачи
данных.

ABSTRACT

В авиационной сфере самое важное – это безопасность. Для его обеспечения авиационные компании выделяют много ресурсов для поддержания надежной и стабильной работы объектов системы аэропорта, в том числе и системы мониторинга аэронавигационной информации. Подход к внедрению мониторинга необходимо осуществлять

постепенными изменениями в старой структуре управления с плавной динамикой к достигаемой цели изменений. В таком случае эффективность системы мониторинга будет способствовать полноценному грамотному управлению предприятием, принятию правильных решений, а также усовершенствованию и развитию результатов деятельности предприятия. Для надежного и безопасного мониторинга, необходимо создать алгоритм для решения задач в сети передачи данных, где проходит аэронавигационная информация. Обладание полной, актуальной и достоверной информацией о наблюдаемом объекте позволяет принять решение о каких-либо оперативных действиях в случае, если его состояние стремится перейти из нормального в аварийное. Также наличие истории измерений параметров и статистических данных об объекте мониторинга позволяет скорректировать алгоритм его работы для более эффективного и надежного функционирования. Поэтому, в настоящее время, существует актуальная научно-техническая задача разработки алгоритма действий операторов сети передачи телекоммуникации, где проходит объемная аэронавигационная информация. Исследования структур систем мониторинга, повышающих надежность их функционирования, алгоритмов прогнозирования аварий, работающих в реальном времени, протоколов передачи данных, обеспечивающих эффективную передачу данных через низкоскоростные и ненадежные каналы связи считается актуальной.

В процессе функционирования телекоммуникационных систем важную роль играют структурные параметры и циркулирующие разнородные потоки информации, маршрутизация пакетов по сети, полосы пропускания каналов связи, качество обслуживания пакетов и т.д.

Мониторинг в телекоммуникационной сети — это сложная и ответственная задача, которая является неотъемлемой частью работы сетевых инженеров и администраторов [1]. Если сеть выйдет из строя даже на небольшой

промежуток времени, производительность внутри компании снизится, а в случае с государственными службами способность предоставлять основные услуги будет поставлена под угрозу. Чтобы действовать проактивно, а не реагировать на изменения, администраторам необходимо отслеживать движение трафика и производительность по всей сети и проверять, не происходит ли в сети нарушений безопасности.

При возникновении сбоя в сети агенты мониторинга должны обнаруживать и

сообщить о неполадках в сети, в свою очередь оператор мониторинга должен предпринять меры, чтоб восстанавливать работоспособность сети после инцидентов [2]. Как правило, агенты должны предупредить администраторов, чтобы они устранили неполадки в течение короткого промежутка времени [4].

При стабильной работе сети работа администраторов сводится к постоянному мониторингу на предмет наличия угрозы как внутри, так и за пределами сети. При этом структурные параметры ТС нуждаются в качественном и адекватном прогнозе, который может быть сделан на основе алгоритма действий операторов при мониторинге передачи аэронавигационной информации. Алгоритм действий операторов при мониторинге передачи аэронавигационной информации [15] в ТС представляет собой процедуру комплексной задачи, ориентированную на действия оператора, в который заключается в следующих действиях:

- - бескорыстное выполнение всех заданий по Инструкции дежурного оператора;
- - наблюдение за работой сети передачи аэронавигационной информации, за телекоммуникационными оборудованием установленной в сети;
- - наблюдение прохождения метеоданных;
- - наблюдение за работой электросети; - проверка прохождения интернет трафика;
- - знать перечень сведений, требующих немедленного доклада;
- - знать правила техники безопасности при эксплуатации сети;
- - уметь вести документацию Управления и порядок её ведения;
- - уметь вести наблюдение, поиск, своевременно выдавать установленным порядком данные о проблемах, происходящих в сети;
- - уметь проверять работоспособность сети и оборудования, определять и устранять простейшие технические неисправности.

Рассматривается один из подходов решения, заключающегося в декомпозиции задачи в ряде взаимообусловленных, сравнительно слабосвязанных подзадач мониторинга потоков аэронавигационной

информации [11] в ТС. Мониторинг на основе потоков данных приобрел популярность после того, как Cisco Systems реализовала в своих маршрутизаторах протокол NetFlow, позволяющий управляющему приложению (коллектору) получать сведения о потоках IP-пакетов, обработанных устройством [10]. Поток определяется как однонаправленная последовательность пакетов, у которых совпадают IP-адреса и номера портов источника и получателя. Анализ сетевых пакетов осуществляется с помощью перехватчика пакетов (сниффера) [8]. Этот способ позволяет получить любую информацию о проходящих через сетевой стек хоста пакетах [18], применить сложные алгоритмы фильтрации и поиска нужной информации. Для мониторинга аэронавигационной информации в ТС в целом он применяется ограниченно в силу следующих причин: – создает большую нагрузку на систему, резко снижая ее производительность; – не применим для закрытых устройств типа коммутаторов и маршрутизаторов; – в сети на основе коммутаторов перевод интерфейса в режим беспорядочного захвата пакетов (promiscuous mode) не позволяет захватывать пакеты, предназначенные другим станциям в сети [20].

Эффективность действий операторов при мониторинге [14] передачи аэронавигационной информации в ТС заключается в разработке оптимального алгоритма действий дежурных операторов центрального компьютера мониторинга Управления сетями передачи данных [12], а его реализация осуществляется в виде пошаговой процедуры:

- - дежурный оператор принимая смену обязан проверить все объекты телекоммуникационной сети, которые находятся в расстоянии друг от друга, это занимает большое количество времени, примерно 15-20 минут, так как во время контроля объектов оператор тестирует каждую из них и сравнивает с нормативными показателями;
- - нормативные показатели и инструкции по работе закреплены над центральном компьютером системы мониторинга в бумажном виде, при поиске необходимого

документа, оператору приходится тратить больше времени, этот недостаток особенно выражается во время аварийных случаях или неполадках сети;

- - при аварийных случаях или неполадках сети телекоммуникаций иногда операторы мониторинга под психологическим воздействием ведут себя не соответственно и могут действовать хаотично, не следуя инструкции, что приводит к необратимым последствиям в работе сети;
- - сама система мониторинга охватывает множество общих показателей системы, но непригодна для слежения за специфическими параметрами;
- - до сих пор работа с операционными системами (ОС) вне семейства Windows нестабильна, требует установки сервиса агента;
- - существенная громоздкость и трудоёмкость настройки «под себя» - система больше подходит для мониторинга общего состояния и сбора основных сведений о глобальной структуре (числе клиентских и серверных машин в домене и пр.);
- - отсутствие функционала интеграции со средствами мониторинга каналов (точка-точка) как на уровне модели данных, так и на уровне отображения;
- - ориентация с точки зрения визуализации на устройства и сервисы, средств абстрагирования при переходе от детального отображения сети к высокоуровневому.

Учитывая все эти недостатки в процессе научного исследования, автор диссертационной работы разработал эффективный алгоритм работы многоагентной системы мониторинга и действий операторов мониторинга сети (рис. 1), которая разработана на основе работы многоагентной системы мониторинга [13].

Разработанная система мониторинга считается интегрированной системой и служит для быстрого действия операторов и для эффективной работы сети и телекоммуникационного оборудования [8]. Агенты современной многоагентной технологии оповещают о состоянии

телекоммуникационной сети и будут способны давать рекомендации в разных случаях неполадка сети и при аварийных случаях. Во время тестирования объектов сети, предлагаемая интегрированная система мониторинга будет сама сравнивать результаты тестирования с нормой и оповещать о состоянии какого-либо объекта сети на экране центрального компьютера. На процесс уйдет примерно несколько секунд, что значительно сокращает время проверки по сравнению со существующей системой. Ниже описаны действия оператора предлагаемой многоагентной системы мониторинга [17].

Принимая смену, дежурный оператор перед заступлением на дежурство обязан выяснить у сменяемого оператора все изменения в обстановке наблюдаемой сети, за которым необходимо вести тщательное наблюдение.

Дежурный оператор подчиняется начальнику смены. Он отвечает за полное выполнение задания, за состояние оборудования, ведение документации и порядок на рабочем месте.

Приемка смены при неисправном оборудовании или ненормальном режиме его работы допускается только с разрешения лица, ответственного за данную установку, или вышестоящего лица, о чем делается отметка в оперативном журнале.

Оператор для предупреждения аварий или неполадок в сети должен проверить состояние оборудования сети путем личного осмотра, установленном инструкцией. Принимает оперативную документацию и инструкции во время приёма смены. Докладывает руководству о вступлении на дежурство и о неполадках, замеченных при приемке смены (блок 1).

Во время тестирования объектов сети, многоагентная система мониторинга будет сама сравнивать результаты тестирования с заданной программой нормой и оповещать о состоянии объектов сети на экране центрального компьютера. На процесс уйдет примерно несколько секунд, что значительно сокращает время проверки по сравнению со

существующей системой мониторинга (блок 2).

Система мониторинга постепенно вводит необходимые значения для проверки рабочих параметров телекоммуникационного оборудования, устройств электропитания, интернет трафика, для получения метеоданных и сравнения с нормальными показателями [3], такие как $\lambda_{\text{вых}}$ – интенсивность поступления потоков информации, ρ – нагрузка канала, V – скорость передачи информации, N – количество каналов, U – электрическое напряжение, f – частота электрического тока (блок 3).

Блок 5 производит указывает на цикличность проверки параметров сети для каждого канала передачи данных (блок 5)

В блоке 6 производится расчёт параметров [16]: производительность узла (M) и нагрузка канала (ρ), а также сравнение параметров электропитания. При нарушении работы сети передачи данных агент телекоммуникационного оборудования и агент интернет трафика передают информацию агенту сбора и сортировки информации, который в свою очередь передаёт сигнальную информацию агенту уведомления о неполадках сети, а именно информацию о таких параметрах, как интенсивность поступления потоков информации, нагрузка канала, скорость передачи информации, производительность узла (M). Норма для интенсивности поступления потоков

информации (λ) – 10-100 Гбит/с, нагрузка канала (ρ) – 0.1-0.9, скорость передачи информации (V) – 200-300 Гбит/с, производительность узла (M) – 100-1000 пак/с, пропускная способность сети (C) – 1000-100000 Мб/с [6].

При нарушении работы электропитания передаёт сигнал агенту сбора и сортировки информации. На выданное оповещение на экране центрального монитора агентом уведомления оператор обязан отреагировать немедленно поставив в известность диспетчера энергоснабжающей организации об авариях, вызвавших отключение одной или нескольких линий электропередачи, питающих сеть передачи аэронавигационной информации. Двери помещений электроустановок (щитов, сборок и т. п.) должны быть постоянно заперты. Норма для электрического напряжения составляет от 209 до 231 Вольт, частота электрического тока составляет от 49,8 до 50,2 Гц.

Агент метеорологических данных каждую секунду выдаёт информацию о метеорологических параметрах такие как: температура воздуха (t° , C), атмосферное давление (P , 1 атм = 101,325 Паскал, Pa), облачность (по 8-октантной шкале), видимость (S , декаметрах (Дм)), влажность (относительная влажность- ϕ , абсолютная влажность- f , кг/м³), ветренность (м/с) и осадки (дождь, снег, гроза и т.д.) (блок 6).

Рис.1. Блок-схема алгоритма работы многоагентной системы мониторинга и действий операторов мониторинга сети

При нарушении режима работы телекоммуникационной сети (Дмитриев В.Н., Тушнов А.С., 2013) повреждении или аварии в сети агент уведомлений оповещает об этом (блок 7), выдаёт информацию рекомендательного характера (условие НЕТ), и предлагает действия для устранения проблем

МАС мониторинга (блок 9). В свою очередь оперативный персонал обязан самостоятельно и немедленно принять меры к восстановлению нормального режима работы и сообщить о происшедшем непосредственно старшему по смене или лицу, ответственному за тот объект, где произошел неполадок (блок 10). После того как проблема устраняется (блок 11), система

мониторинга Управления сетями передачи данных заново запускает проверку сети.

Если же при проверке обнаруживается, что телекоммуникационная сеть работает исправно (условие ДА), то агент уведомлений, сообщает об этом оператору (блок 8) и на этом блок-схема алгоритма заканчивается.

Таким образом, разработанный алгоритм [19] включен в состав вычислительного программного комплекса и позволяет учитывать надежность, пропускную способность каналов связи и приоритетности поступающих потоков информации, а также позволяет провести мониторинг сети передачи данных телекоммуникационного оборудования и интернет трафика для передачи информации агенту сбора и сортировки информации, который в свою очередь передаёт сигнальную информацию агенту уведомления о неполадках сети. Даже при растерянности дежурного оператора в случаях аварий система мониторинга зависимо от неполадка будет помогать оператору принимать решения и подсказывать действия давая визуальные рекомендации на экране центрального компьютера, агенты будут передавать сообщения и могут отображать информацию в виде ряда диаграмм или графиков или в какой-либо другой визуальной форме. Кроме этого, алгоритм позволяет учесть интенсивность поступления потоков информации в ТС, нагрузка канала, скорость передачи информации, производительность узла и др.

Выражается признательность преподавателем кафедры «Алгоритмизация и математическое моделирование Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми в написании статьи.

REFERENCES

1. Фурсова Ю.Ф. Роль и значение системы мониторинга в управлении производственно-экономической деятельностью предприятия // Актуальные вопросы современной науки. 2009. №5-1, с.38.
2. Дакуева Э.Р., Мачуева Д.А. Исследование и внедрение системы мониторинга деятельности предприятия // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 11(92).
3. Евланов М. В., Терещенко И. В., Штангей С. В. Разработка информационной технологии мониторинга бизнес-процессов предприятия // *Радиоэлектроника, информатика, управління.* 2011. №1 (24), с.16.
4. Эшмурадов Д.Э., Элмурадов Т.Д., Тураева Н.М. Автоматизация обработки аэронавигационной информации на основе многоагентных технологий // *Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации.* – 2022. – Т. 25. – №. 1. – С. 65-76.
5. Ким А.И., Тураев М.О. Интеграция автомобильно-транспортных услуг Узбекистана и стран Центральной Азии // *Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество.* – 2020. – №. 3-2. – С. 335-339.
6. M. Matyoqubov, A. Saidov, O. Kazakov and O. Rustamova, "Enterprise Systems Data Integration," *2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-3,
7. Дмитриев В.Н., Тушнов А.С., Имитационное моделирование системы мониторинга многозвенной сети передачи данных // *Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика.* 2013. №2, стр.41.
8. О.К.Альсова. Имитационное моделирование систем. Учебное пособие по дисциплине «Имитационное моделирование информационно-вычислительных систем». Новосибирск, 2015.
9. Альсова, О.К. Имитационное моделирование систем в среде ExtendSim: учебное пособие для вузов/ О. К. Альсова.— 2-е изд.— Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 115 с.— (Высшее образование).
10. Зайцев Д.А. Моделирование телекоммуникационных систем в CPN Tools / Д. А. Зайцев, Т. Р. Шмелева. -

- Одесса: Одес. нац. акад. связи им. А. С. Попова, 2008. - 68 с.
11. Azizov Ozodbek Khurram Ugli, Eshmuradov Dilshod Elmuradovich, Turaeva Nasiba Mirxamidovna Revolutionizing air traffic management: the role of multi-agent systems in improving efficiency and safety // sai. 2023. №А4.
12. Эшмурадов Дилшод Эльмурадович, Джумамуратов Бехзод Акрамджанович, Тураева Насиба Мирхамидовна Перспективы развития аэронавигационных систем // SAI. 2023. №Special Issue 3.
13. Diego Javier Maldonado Andrade. "Multi-agent Systems: A survey about its components, framework and workflow". IEEE Access. Jan 2024, p.256-259.
14. Sandali Goonatileke, Budditha Hettige. "Past, Present and Future T-rends in Multi-Agent System Technology". Journal Européen des Systèmes Automatisés. Vol. 55, No. 6, December 2022. 55(6):723-739.
15. Бураков П.В., Косовцева Т.Р. Информатика. Алгоритмы и программирование: Учебное пособие. - Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2022. - 83 с. - экз.
16. Г.В.Суходольский Алгоритмы и алгоритмические структуры // Образовательные технологии (г. Москва). 2019. №4.
17. Chenguang, Wang,, Lei, Wanglong, Lin, Hai, Li, Cheng. Design and implementation of real-time monitoring system for surge protection devices in smart grid. 2016.
18. S. P. Adhikari, H. Kim, R. K. Budhathoki, C. Yang and L. O. Chua, "A Circuit-Based Learning Architecture for Multilayer Neural Networks With Memristor Bridge Synapses," in *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 62, no. 1, pp. 215-223, Jan. 2015, doi: 10.1109/TCSI.2014.2359717.
19. Hill R. K. What an algorithm is //Philosophy & Technology. – 2016. – Т. 29. – С. 35-59.
20. Парсиев С.С. Оптимизация структуры сетей специального назначения по критерию среднего времени задержки // Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. Свидетельство № DGU 07981, 27.03.2020 г.